

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КИСТ ЯИЧНИКА В АСПЕКТЕ МОРФОЛОГИИ

¹Хакимова Гулноза Ахадиллаевна, ²Каратаева Лола Абдуллаевна

¹ТашПМИ старший преподаватель кафедры патологической физиологии, гистологии

²ТашПМИ доцент кафедры патологической анатомии к.м.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12493027>

Аннотация. В нашей статье отмечены аспекты кист яичника и их причины развития на основе литературных источников.

Ключевые слова: фолликулы, эстроген, анализ, организм, осложнения.

Киста яичника представляет из себя доброкачественную опухоль, полость которой, как правило, заполнена кровью, слизью или серозной жидкостью. Форма кисты овальная или круглая. Содержимое кисты постепенно накапливается, формируя тонкостенный «мешок» с гладкими стенками.

Кисты яичников у женщин встречаются довольно часто. Большую часть времени пациентки испытывают небольшой дискомфорт или вообще его не испытывают, может быть задержка менструального цикла. Их называют функциональными кистами. Другие типы кист встречаются гораздо реже.

Как отмечено в литературных источниках, что в яичниках каждый месяц растут небольшие кисты, называемые фолликулами. Фолликулы вырабатывают гормоны эстроген и прогестерон, ежемесячно происходит разрыв фолликула, чтобы выпустить яйцеклетку во время овуляции. Некоторые пациентки чувствуют незначительный дискомфорт внизу живота, больше слева или справа – в зависимости от овулировавшего яичника. Однако, для большинства женщин овуляция проходит без каких-либо ощущений.

Даже у совершенно здоровой молодой женщины может быть 1-2 цикла в году без овуляции. Фолликул, который продолжает расти, становится функциональной кистой, обычно не превышает 4-5 см в диаметре.

Фолликулярная киста яичника формируется в результате скопления фолликулярной жидкости в не овулировавшем фолликуле; чаще наблюдается в периоде полового созревания и у молодых женщин. Представляет собой тонкостенное однокамерное образование, диаметр которого редко превышает 8 см. По мере увеличения кисты клетки, выстилающие внутреннюю поверхность ее стенки, атрофируются. Небольшие фолликулярные кисты, высланные гранулезными клетками, обладают умеренной гормональной активностью.

Фолликулярные кисты диаметром до 4-6 см. клинически часто не проявляются. При гормонально-активных кистах возможны гиперэстрогения и обусловленные ею нарушения менструального цикла: ациклические маточные кровотечения у женщин репродуктивного возраста или преждевременное половое развитие у девочек первых десяти лет жизни. При диаметре фолликулярной кисты 8 см. и более может произойти перекрут ножки кисты, сопровождающийся нарушением кровообращения и некрозом ткани яичника, и (или) разрыв кисты. В этих случаях развивается картина острого живота.

Клиницистами было утверждено тот факт, что диагноз фолликулярной кисты устанавливают на основании клинических проявлений, данных гинекологического ультразвукового исследований. При влагалищном -брюшно-стеночном и прямокишечно-брюшно-стеночном исследовании спереди и сбоку от матки пальпируется опухолевидное

образование тугоэластической консистенции с гладкой поверхностью, в большинстве случаев подвижное, малоболезненное. При ультразвуковой сканограмме фолликулярная киста представляет собой однокамерное округлое образование с тонкими стенками и однородным содержимым. Больные с фолликулярными кистами диаметром до 8 см. подлежат динамическому наблюдению с повторным ультразвуковым исследованием. Как правило, в течение 1,5-2 месяцев происходит обратное развитие кисты. Для его ускорения применяют эстроген-гестагенные препараты типа оральных контрацептивов с 5-го по 25-й день менструального цикла в течение 2-3 циклов.

При диаметре фолликулярной кисты 8 см. и более показано вылущивание кисты и сшивании ее стенки или резекция яичника. В последние годы эти операции производят во время лапароскопии. При перекрути ножки кисты яичника, разрыве яичника оперативное вмешательство осуществляется в экстренном порядке, в случае нарушения кровообращения в яичнике его удаляют. Прогноз благоприятный.

Частота фолликулярных кист у девочек и девушек в возрасте от 11 до 17 лет составляет до 10%.

В настоящее время актуальность проблемы овофолликулогенеза обусловлена высокой частотой заболеваний яичников, связанных с нарушениями процесса их развития, возникновением в репродуктивном периоде дисфункциональных состояний, возможностью бесплодия. Накопленные данные позволяют сделать заключение, что женские половые железы относятся к наиболее динамичным системам организма, характеризующимся не только сложностью происходящих в них морфогенетических преобразований (для развивающихся фолликулов характерен целый комплекс тканей с высокой динамикой развития за очень короткий период времени), но и сложностью и многообразием механизмов регуляции их функции.

Литературные данные свидетельствуют, что система регуляции фолликулогенеза представлена сложным иерархическим комплексом, включающим гипоталамический, гипофизарный и гонадный уровни. Кроме того, в регуляции развития яичников и фолликулогенеза принимают участие гормоны периферических эндокринных желез (щитовидной, надпочечников). Нарушение физиологического баланса гормонов и других биологически активных веществ в рассматриваемой системе неблагоприятно влияет на органогенез и гистофизиологию яичников на последовательных этапах развития.

Однако, полученные данные, и в том числе в лаборатории, свидетельствуют, что именно внутрияичниковым, внутрифолликулярным механизмам принадлежит ключевая роль в физиологическом течении фолликулогенеза, ибо они опосредуют и модулируют действие центральных и многих других механизмов регуляции.

Локальные биологически активные соединения модифицируют центральные влияния и в случае их недостаточности определенное время даже поддерживают региональный гомеостаз фолликула в границах физиологической нормы.

В настоящее время сохраняется пристальное внимание к локальным регуляторным механизмам. Именно им принадлежит определяющая роль в селекции фолликулов, генезе атрезии, ановуляторных состояний и бесплодия. Среди ведущих влияний этих механизмов: различия в активности рецепции фолликулами гонадотропных гормонов, разные уровни интрафолликулярного синтеза эстрадиола, неравноценное гомеобеспечение фолликулярных регионов и многое другое.

К таким местным модуляторным механизмам относятся, неспецифические факторы роста и многочисленные внутриклеточные белки — регуляторы процессов пролиферации и апоптоза.

Специалистами установлено, что наиболее яркими и информативным белками, отражающими протекающие синтетические процессы в клетках и тканях, являются белки Ki-67 и PCNA. К белкам, регулирующим процессы апоптоза относятся белки семейства Bcl-2, p-53, каспазы. В исследованиях последних лет уделено большое внимание экспрессии этих белков и факторов элементами яичника. Наиболее широко изучается пролиферативная активность, механизмы клеточных иммунологических взаимодействий, механизмы апоптоза клеток созревающих и атрезирующихся фолликулов .

С аспектом проблемы фолликулярной селекции тесно сопряжено и дальнейшее исследование систем передачи гормональных сигналов в соматических клетках фолликулярных гистионов, от состояния которых во многом зависит реализация всего комплекса регуляторных сигналов, поступающих в фолликул, включая местные пара- и аутокринные влияния. К таким вторичным мессенджерным системам относятся аденилилциклазная система, фосфатидилинозитольный механизм, принимающий участие в механизме передачи гормональных сигналов соматическим клеткам фолликулов в процессе роста и атрезии/

Своевременная диагностика опухолей женских половых органов до настоящего времени остается одной из важнейших проблем современной практической гинекологии. Вопросы диагностики и лечения опухолей яичников чрезвычайно актуальны в связи с ростом частоты данной патологии за последние 10 лет с 6%-11% до 19%-25% и увеличением заболеваемости раком яичников (РЯ), который выходит на первое место в структуре смертности среди онкогинекологических больных.

Предоперационная дифференциальная диагностика новообразований яичников имеет решающее значение для выбора оптимальной тактики ведения пациентов. В данный момент происходит сдвиг парадигмы и теперь визуализация играет значимую роль в предоперационной характеристике подтипа опухоли яичников, а не только в оценке метастатического процесса.

Ни один из существующих биохимических алгоритмов ранней диагностики рака яичников по своей эффективности не сравнился с УЗИ, выполненным на аппарате экспертного уровня. Наглядным визуализационным методом первого уровня в диагностике является именно ультразвуковое исследование, дополненное цветовым доплеровским картированием. Этот метод, обладая высокой чувствительностью (от 88 до 100%), вместе с тем не однозначен по своей специфичности, колеблющейся в широком диапазоне (от 39% до 89%), в связи с высокой операторозависимостью данного исследования .

В тех случаях, когда ультразвук обнаруживает новообразование, которое нельзя уверенно охарактеризовать как окончательно доброкачественное или окончательно злокачественное, магнитно-резонансная (МР) томография может использоваться для дальнейшей оценки характеристик опухоли и считается нехирургическим золотым стандартом визуализации. В последние годы в клиническую практику активно внедряются современные функциональные МР-методики: диффузионные, перфузионные, которые в дополнение к традиционной МРТ позволяют производить также метаболический анализ выявленного новообразования, детально оценивать васкуляризацию и определять скорость диффузии молекул воды, что дает клиницисту важную уточняющую информацию для

дифференциальной диагностики опухолей . Вопрос о сокращении времени обследования пациенток с подозрением на РЯ и включении динамической МРТ с КУ в протокол МР-исследования при ОЯ в настоящее время остаётся открытым. Для того чтобы решить поставленные задачи, необходимо оптимизировать подход к комплексной МРТ органов малого таза (МРТ ОМТ), а также разработать действенный алгоритм предоперационной диагностики.

Ранняя диагностика ОЯ затруднена из-за совокупности факторов, в связи с чем возникает значимое число врачебных ошибок в процессе диагностического поиска и лечения.

На сегодняшний день не существует эффективного и экономически оправданного скрининга. Совершенствование неинвазивных методов диагностики опухолей яичников, основанных на сочетании клинических данных, исследования онкомаркеров и визуализационных методик, и обладающих высокой информативностью, представляет огромный научный и практический интерес.

Таким образом подводя итоги литературного обзора можно отметить ,что разработка алгоритма позволит решить вопросы с маршрутизацией, а также поможет в выборе тактики хирургического лечения на основании точной предоперационной дифференциальной диагностики, что позволит улучшить качество жизни и сохранить фертильность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алкадарская И.М. Морфология процесса овуляции в норме и при изменении уровня простагландинов в организме.// Автореф. дис. к.м.н.-М.,1982. -с.19.
2. Белушкина Н.Н., Северин С.Е. Молекулярные основы патологии апоптоза.// Арх. пат.-2001.-Вып.1 -Т.63. -с.51-60.
3. Белушкина Н.Н. Роль апоптоза в патогенезе заболеваний.// Арх. пат.-2005.-№4- с.13-16.
4. Уманский С.Р. Апоптоз: молекулярные и клеточные механизмы.// Молекулярная биология.-1996.-т.30- вып.3- с.487-502.
5. Черняева Л.К. Дифференциальный анализ примордиальных фолликулов и окружающей их стромы в яичниках кролика.//Тр.Крым.мед.ин-та.-1984.-Т.102.-С. 100-102.
6. Хиршдиад А.Н, Шмидт В.А. Кинетические аспекты развития фолликулов у крыс.//Онтогенез.-1989.-№1.-с.5-27.
7. Ярилин А.А. Апоптоз. Природа феномена и его роль в целостном организме.-М.: Медицина.-1998.-Вып.8.-с.42-44.
8. Adashi E., Baird D. and Crosignani P. Folliculogenesis and gonadotropins. In book Gonadotropins and fertility in the women.// Serono Fertility Series.-Rome.-1999.- p. 1-10.
9. Aittomaki K., Tapanainen J., Huntaniemi I. FSH and FSH receptor - new developments in molecular genetics.// World Congress of Pediatr. Adolescent Gynecol. Helsinki.-1998.-WS76.
10. Licht P., Wildt L. Luteal and extraluteal receptors for hCg and LH.// Zentral. Gynakol.-1998.-v.120- p.98-105.
11. Mahdavi A., Pejovic T., Nezhat F. Induction of ovulation and ovarian cancer: a critical review of the literature.//ZFertil Steril.-2006.-v.85 (4)-p.819-826.
12. Trabert B, Pinto L, Hartge P, Kemp T, Black A, Sherman ME, Brinton LA, Pfeiffer RM, Shiels MS, Chaturvedi AK, Hildesheim A, Wentzensen N. Pre-diagnostic serum levels of

- inflammation markers and risk of ovarian cancer in the prostate, lung, colorectal and ovarian cancer (PLCO) screening trial. *Gynecol Oncol.* 2014;135:297-304.
13. Boylan KLM^{1,2}, Geschwind K^{1,2}, Koopmeiners JS^{3,4}, Geller MA^{5,4}, Starr TK^{5,4,6}, Skubitz APN^{1,2,5,4}. A multiplex platform for the identification of ovarian cancer biomarkers. *Clin Proteomics.* 2017 Oct 10;14:34. Doi: 10.1186/s12014-017-9169-6. E Collection 2017.
 14. Zhang Z, Chan DW. The road from discovery to clinical diagnostics: lessons learned from the first FDA-cleared in vitro diagnostic multivariate index assay of proteomic biomarkers. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2010; 19(12):2995-2999.
 15. Ueland FR, Desimone CP, Seamon LG, et al. Effectiveness of a multivariate index assay in the preoperative assessment of ovarian tumors. *Obstet Gynecol.* 2011; 117(6):1289-1297.